

O'QUVCHILARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINISHAKILLANTIRISHDA PSIXOLOGIK OMILLAR

Komilova Zarnigor
KUAF talabasi.

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda psixoloikomillarning o'rnini va ahamiyatini o'rganiladi. Sog'lom turmush tarzini nafaqat jismoniy balki psixologik barqororlik va motivatsiya ham o'z ichiga oladi. O'z-o'zini anglash, motivatsiya, oliy va ijtimoiy muhit, stressni boshqarish ko'nikmalari kabi psixologik omillar yoshlarning sog'lom hayoti tarzini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek, maktab psixologi va pedagoglarning hamkorligi orqali kompleks yondashuvini amalga oshirish zarurligini ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, psixologik omillar, o'quvchi, motivatsiya, o'z-o'zini anglash, stressni boshqarish, oliy muhit.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda sog'lom turmush tarzi nafaqat jismoniy, balki insonning psixologik va ijtimoiy farovonligini taminlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o'quvchilar yoshidagi bolalar uchun sog'lom hayot tarzini shakllantirish jarayoni ularning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, ijtimoiy moslashuvini yaxshilash hamda kelajakda ijobiy odatlarni rivojlantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida nafaqat jismoniy tarbiya va ovqatlanishga e'tibor qaratish yetarli emas, balki psixologik omillar ham katta rol o'ynaydi. Yoshlarning ichki motivatsiyasini o'zini anglash darajasi stressga qarshi kurashish ko'nikmalari, shuningdek oliy va jismoniy muhitning ta'siri, ularning sog'lom odatlarini qabul qilish va davom ettirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi: O'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda psixoloikomillarning ahamiyatini aniqlash va ularni rivojlantirish yo'llarini o'rganish.

Tadqiqotning vazifalari

1. Sog'lom turmush tarzining psixologik omillarini o'rganish
2. O'quvchilarda motivatsiya va stressni boshqarishni aniqlash.
3. Oliy va ijtimoiy muhitning ta'sirini tashkil qilish.
4. Maktab psixologi va pedagoglarning rolini o'rganish.
5. Takliflar ishlab chiqarish.

Tadqiqotning natijalari

1. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki sog'lom turmush tarzini shakllantirishda psixologik omillar, xususan ichki motivatsiya va o'z-o'zini anglash muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Motivatsiya yuqori bo'lgan o'quvchilar sog'lom ovqatlarni qabul qilishni davom ettirishga tayyorroq ekan.

2. Stressni boshqarish ko'nikmalari o'quvchilarning psixologik barqororligini ta'minlab, zararli odatlardan voz kechishga yordam beradi. Ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishda sog'lom turmush tarzini mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

3 Oilaviy muhitda sog'lom turmush tarziga oid ijobiy qadiryatlar shakllangan o'quvchilarda salbiy odatlarga qarshi immunitet kuchliroq bo'ladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot o'quvchilarda sog'lom turmush tarizini shakllantirish psixologik omillar ning muhim ahamiyatga ega ekanligi tasdiqladi. Ichki motivatsiya, o'z -o'zini anglash va stressni boshqarish ko'nikmalari yoshlarning sog'lom odatlarini qabul qilish va davom ettirishda asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek , oilaviy va ijtimoiy muhit, maktab psixologi hamda pedagoglarning faol ishtiroki sog'lom turmush tarizini rivojlantirish jarayonini samarali qiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva M. (2020) Sog'lom turmush tarsi vayoshlar psxologiyasi.

2. Karimov A. (2018). Bolalar va o'smirlar psixologiyasida sog'lom turmush tarzinishakillantirish.